

4、Plant Soil 浙大蔡圣冠等：非损伤微测技术发现 Al 胁迫致磷酸根外排↑ 为探究大麦适应 Al 胁迫的磷代谢进化机制提供证据

通讯作者：西悉尼大学 陈仲华；浙江大学 蔡圣冠

所用 NMT 设备：NMT 植物养分高效机制分析仪

使用非损伤微测技术 (MIFE) 检测铝在根部积累对 HPO_4^{2-} 实时转运的影响, 以 XZ29 和 XZ9 为材料, 使用 3 天龄的大麦苗, 将根浸入测试液中 ($500 \mu\text{M KCl}$ 和 $100 \mu\text{M CaCl}_2$, pH 值为 4.3) 静置 1 小时, 先检测 Al 处理前的 HPO_4^{2-} 转运速率。接着实时加入终浓度为 $25 \mu\text{M Al}^{3+}$, 检测 Al 瞬时处理后的 HPO_4^{2-} 实时转运速率。在对照组 (0-10 分钟)、瞬时组 (11-15 分钟) 和稳态组 (30-40 分钟) 中, 检测铝诱导的 HPO_4^{2-} 外排的平均值。结果表明, 伸长区 HPO_4^{2-} 离子外排量在 XZ29 和 XZ9 之间存在显著差异。在对照组中, XZ29 的 HPO_4^{2-} 外排量大于 XZ9。添加铝可瞬时增加 XZ29 的 HPO_4^{2-} 外排, 离子流速相对对照组增加了 60%, 而 XZ9 则没有变化。随着时间的推移, 进入稳定期后两个品种的 HPO_4^{2-} 外排量均呈下降趋势。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考